

SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES SOBRE GLOBALIZACIÓN Y TERRITORIO.

XVIII Territorios en disputa. Escenarios geoeconómicos y geopolíticos inciertos.

Datos de autoría y adscripción institucional:

1. Nombre y apellido de la persona autora: Estefanía Szupiany
2. Correo electrónico: eszupiany@gmail.com
3. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5571-7485>
4. Líneas de investigación: Estudios Urbanos, Planificación Urbana y Territorial, Geografía Urbana.
5. Afiliación institucional: Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (IHUCSO Litoral. UNL-CONICET).
6. País de la institución de adscripción: Argentina.

Datos de identificación de la propuesta:

1. Grupo temático 5: Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas
2. Subgrupo temático 5.1: Ordenamiento Territorial e instrumentos de intervención
3. Título descriptivo: **Paradojas en los modelos actuales de planificación: entre la movilidad urbana sostenible y la neoliberalización del territorio¹.**
4. Palabras clave: Movilidad Urbana, Infraestructura de Transporte, Desarrollo Sostenible, Gobernanza Neoliberal, Región Centro Argentina.

Resumen estructurado:

1. Objetivo del trabajo:

Analizar la materialización territorial de las políticas de movilidad urbana e infraestructura de transporte, a partir de la compleja interrelación entre las formas neoliberales de gobernanza urbana y los principios normativos de la gestión de la movilidad urbana sostenible (GMUS). Todo ello, en el marco de enfoques integrales de planificación.

2. Metodología y análisis de datos considerados en la investigación:

El objeto de estudio propuesto, es decir, las políticas de movilidad urbana e infraestructura de transporte, se aplica aquí al caso de tres ciudades medias de la Región Centro de la

¹ La propuesta de esta ponencia es parte del Plan de Investigación que se encuentra desarrollando actualmente la autora, titulado: *Movilidad urbana, infraestructura de transporte y procesos de gobernanza neoliberal. El caso de tres ciudades medias de la Región Centro argentina.*

Argentina atravesadas por el Corredor Bioceánico Central (CBC), precisamente los núcleos urbanos de Córdoba, Santa Fe y Paraná, cada una junto a sus respectivas áreas de expansión. El recorte temporal queda definido entre finales de 1980 a la actualidad, período que coincide con el surgimiento de los principios normativos de la GMUS y, al mismo tiempo, con el desarrollo de las formas neoliberales de gobernanza urbana. En referencia a estas últimas, se tienen en cuenta las distintas fases o momentos que se interrelacionan en los programas concretos de reestructuración neoliberal (Peck, Theodore y Brenner, 2009; Keil, 2009).

Inserto en el campo de los estudios urbanos y territoriales, la investigación comprende un abordaje multidisciplinario con aportes provenientes de la geografía y sociología urbana, la ciencia política, la economía espacial y la ingeniería del transporte. Particularmente, en esta ponencia se presentan los primeros resultados de la investigación, los cuales consisten en el relevamiento, análisis y sistematización de las estrategias elaboradas y/o implementadas para una GMUS en el caso de estudio propuesto. Para ello, se avanzó en la búsqueda y análisis de información obtenida de diversas fuentes, lo que derivó en el armado de una base de datos cuantitativos y cualitativos. Las fuentes consultadas corresponden a: resultados de encuestas de movilidad domiciliaria, informes oficiales, estudios de diagnóstico, documentos de planificación urbana, normativa vinculada, artículos científicos y notas periodísticas y de opinión. Luego de esta primera actividad de relevamiento, los datos e información obtenida fueron procesados y sistematizados a partir de las siguientes variables: estado de avance en estudios de diagnóstico, estado de avance en políticas de GMUS (planificación e implementación), actores involucrados, alcance geográfico de los estudios y propuestas. Esto nos permitió realizar un análisis transversal a los tres casos de estudio, identificando los principales problemas y los progresos de cada ciudad y su área de expansión en materia de movilidad urbana en el marco de enfoques integrales de planificación.

3. Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados:

El modelo de ciudad fragmentada en América Latina cobró impulso a partir de los años ochenta, en el marco de una fuerte reestructuración económica y política que replanteó el posicionamiento de las principales ciudades latinoamericanas frente al fenómeno global (Brand, 2009; De Mattos, 2010, 2015; Szupiany, 2018). En este contexto de redefinición, los problemas producidos por el uso intensivo del automóvil se convirtieron en una preocupación recurrente entre las prácticas de ordenamiento urbano. No obstante, a pesar de los planteos en torno a la idea de una movilidad sostenible –que derivaron en una serie

de “principios normativos” utilizados, en muchos casos, de manera acrítica por los gobiernos locales, se evidencia la pérdida y/o ausencia de enfoques integradores, sistémicos y globales para el tratamiento de dichos problemas. Por el contrario, se detectan intervenciones puntuales, *ad hoc* y fragmentadas dirigidas a la promoción de determinados proyectos de mercantilización del espacio urbano, en el marco de procesos de gobernanza neoliberal (Calonge Reillo, 2015, 2017). A diferencia de lo que ocurre en países desarrollados, donde las ciudades llevan décadas de planificación integrada, las ciudades latinoamericanas carecen de herramientas de planeamiento para enfrentar el crecimiento urbano, la motorización y el uso del automóvil, en un contexto de debilidad institucional que no logra desarrollar el concepto de movilidad en toda su magnitud e integridad (CEPAL, 2008).

A partir del estudio de caso propuesto, se sostiene la hipótesis que la compleja interrelación entre las formas neoliberales de gobernanza urbana y los principios normativos de la GMUS deviene en políticas aisladas y fragmentadas de movilidad urbana e infraestructura de transporte, la cual se materializa en el territorio a través de intervenciones puntuales y dispersas dirigidas a la mercantilización del espacio urbano. Particularmente, los planteamientos en materia de GMUS en las ciudades de Santa Fe, Córdoba y Paraná –junto a sus respectivas áreas de expansión– son aún incipientes; y las estrategias propuestas carecen de enfoques integrales, tanto en el tratamiento de aspectos centrales (uso del suelo, segregación socio-territorial, desigualdad y accesibilidad, entre otros) como en su alcance geográfico (propuestas descoordinadas entre las distintas jurisdicciones). Por otra parte, la inserción y distribución de los proyectos, obras e inversiones en infraestructura vial, en relación con la expansión del tejido urbano y la dinámica demográfica, se concreta a partir de políticas urbanas excluyentes. Esto se materializa en una jerarquización de aquellas infraestructuras destinadas a la consolidación del CBC, al incremento de dinámicas extra-locales, y al aumento de velocidades y volúmenes de tráfico vehicular, en detrimento de las infraestructuras destinadas a la movilidad urbana cotidiana y a la integración y cohesión social. A partir de estas afirmaciones, es posible sostener que, en los procesos de toma de decisión política vinculados al transporte y la movilidad, los principios normativos de la GMUS no alcanzan las etapas para su adopción e implementación; por el contrario, se mantienen suspendidos en las etapas de elaboración y publicación, expresados en un lenguaje retórico y abstracto.

4. Descripción de la novedad y relevancia del trabajo:

En el marco de las discusiones teóricas vinculadas a la reconfiguración del capitalismo global en ciudades medias latinoamericanas, se propone aquí contribuir a la reflexión y conocimiento de los procesos de neoliberalización del territorio y las formas híbridas que asume la gobernanza contemporánea, desde la perspectiva de las políticas de movilidad urbana e infraestructura de transporte.

Al mismo tiempo, la investigación brinda la posibilidad de generar algunos aportes prácticos en el ámbito de la gestión del transporte y la movilidad. Por un lado, a partir de la identificación y el análisis de los mecanismos políticos-institucionales que construyen los procesos locales de gobernanza, estableciendo una visión estratégica y estructural para el abordaje de los problemas reales que afectan a las movilidades urbanas. Por otro lado, a partir de una aproximación (situada) a las estrategias planteadas en el marco de la GMUS, a fin de definir pautas locales desde las cuales planificar su efectiva adopción e implementación.

5. Referencias:

Brand, P. (2009). *La ciudad latinoamericana en el siglo XXI: globalización, neoliberalismo, planeación*. Medellín: Universidad Nacional de Colombia.

Calonge Reillo, F. (2015). Neoliberalización del territorio y movilidad urbana, una agenda de investigación. *Territorios*, (32), 133-156.

Calonge Reillo, F. (2017). Gobernanza neoliberal. Retos para el ordenamiento de las movilidades urbanas. *Revista Transporte y Territorio*, (16), 184-200.

CEPAL (2008). Políticas de movilidad urbana. *Boletín Fal: Facilitación del comercio y el transporte en América Latina y el Caribe*, (260).

De Mattos, C. (2010). Globalización y metamorfosis metropolitana en América Latina. De la ciudad a lo urbano generalizado. *Revista de Geografía Norte Grande*, (47), 81-104.

De Mattos, C. (2015). *Revolución urbana. Estado, mercado y capital en América Latina*. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile y RIL editores.

Keil, R. (2009). The urban politics of roll-with-it neoliberalization. *City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action*, 13(2-3), 230-245.

Peck, J., Theodore, N. y Brenner, N. (2009). Neoliberal Urbanism: Models, Moments, Mutations. *SAIS Review*, 39(1), 49-66.

Szupiany, E. (2018). La ciudad fragmentada. Una lectura de sus diversas expresiones para la caracterización del modelo latinoamericano. *Revista de Estudios Sociales Contemporáneos*, (19), 99-116.